
OS AVANÇOS DO BEM-ESTAR DE BOVINOS PARTICIPANTES DE PROVAS DE RODEIO: ESTUDO DE CASO

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 07/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8326619

Nathalia Mariana da Silva¹

O rodeio é considerado pela lei brasileira como manifestação cultural e corresponde às atividades de montaria, cronometragem e provas de laço, nas quais são avaliadas as habilidades do atleta em dominar o animal e o desempenho do próprio animal (BRASIL, 2002). Com o crescimento dos estudos sobre bem-estar animal, surgiram vários questionamentos acerca do manejo adequado de animais que participam das provas de rodeio, seja no âmbito preparatório, manejo diário, transporte até as arenas, cuidados imediatamente antes, e após as provas (DAMASCENO, PINTO; 2018).

A legislação brasileira sobre o assunto não aborda parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca, dosagem de cortisol, hemograma e avaliações de estresse oxidativo pelos animais participantes da prova. A lei federal 10.519/2002 dispõe sobre a defesa sanitária animal em rodeios e exige a apresentação de atestado de vacinação dos animais participantes, a presença de médico veterinário responsável pela boa condição física e sanitária dos animais, cumprimento das normas impeditivas a maus tratos e injúrias de qualquer ordem, infraestrutura

adequada que garanta a integridade física dos animais e uso correto dos apetrechos técnicos de arreamento e manuseio.

Em 2019 a lei 13.873 elevou o rodeio à condição de manifestação cultural, integrante do patrimônio cultural imaterial e incumbiu ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a aprovação de regulamentos específicos das diversas modalidades esportivas incluídas nesta lei. Estes regulamentos devem assegurar a proteção e bem-estar animal, e deverá prever sanções aos casos de descumprimento. Mas cada companhia de rodeio poderá ter seu protocolo, que será encaminhado à aprovação ou não do Ministério da Agricultura.

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Touros de Rodeio (ABTR) elaborou um manual de conduta para todos os associados, regulamentando o bem-estar durante as competições. Este regulamento assegura apenas condições de instalação, sanidade e presença de médico veterinário especialista (ABTR, 2015).

Há poucas pesquisas científicas sobre as respostas fisiológicas, comportamentais e emocionais dos animais que participam de rodeios. As pesquisas já publicadas limitam principalmente a touros e bezerros usados em touradas e relatam resultados contraditórios (RIZZUTO et al, 2020).

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi visitar uma companhia de rodeio que possui assistência veterinária e relatar quais são as medidas adotadas na propriedade para garantir o bem-estar dos animais participantes da prova.

A Companhia de rodeio está localizada na cidade de Conselheiro Lafaiete, estado de Minas Gerais, e possui em seu plantel 16 animais mestiços de Holandês × Nelore e possui assistência médica veterinária especializada diariamente.

Os animais recebem dietas que atendem as exigências nutricionais, sendo composta por ração e silagem de milho. Os animais são soltos em piquetes e podem pastar a vontade, além da dieta ofertada no cocho. O tamanho dos piquetes é adequado a quantidade de animais e os currais de manejo e

embarcadouros foram construídos de forma adequada onde a condução dos animais é feita de maneira tranquila.

O casqueamento preventivo esta presente na rotina de manejos da propriedade, além do manejo sanitário, respeitando as vacinações obrigatórias, esquema antiparasitário e suplementação de vitaminas e minerais por via injetável.

Os animais são treinados com estímulos para desenvolvimento da musculatura com natação, além do tratamento com carinho e sem o uso de ferrões ou outros equipamentos pontiagudos ou elétricos para condução dos animais. Caso algum animal adoença, imediatamente é feito o protocolo e tratamento e o animal é afastado de suas atividades normais e provas. A única avaliação se os animais foram ou não estressados após a prova é feita observando a ruminação e a porcentagem de indivíduos que se deitam antes e após as provas. Em média todos os animais ruminam antes e após as provas e todos os animais se deitam nos piquetes, mostrando que o tamanho do piquete de recepção dos animais pós prova é adequado.

Nesta companhia de rodeio nunca foram feitos exames de monitoramento de cortisol ou outros metabólitos que podem atestar o grau de estresse dos animais.

Concluimos que a companhia visitada está dentro dos parâmetros nacionais previstos na legislação de animais de rodeio, e ele são tratados de maneira correta nos quesitos de instalações, nutrição e sanidade. Mas devem ser realizadas mais pesquisas no intuito de entender o comportamento fisiológico dos animais antes, durante e após as provas para ajudar as empresas e entidades públicas na elaboração de protocolos mais modernos eficazes para a manutenção do bem-estar dos animais de rodeio.

Referências Bibliográficas

ABTR. Associação Brasileira de Touros de Rodeio. 2015.

<http://www.abtroficial.com/home> (Acessado: 26 de junho, 2019).

BRASIL, Lei nº10.519, de 17 de julho de 2002. Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras providências.

DAMASCENO, B.; PINTO, L.C. Avaliação do comportamento do bem-estar de bovinos pelo uso do sedem em animais atletas. Revista científica de Medicina Veterinária UNORP. v.2. n.1. p.40-45 2018.

RIZZUTO, S.; EVANS, D.; WILSON, B.; MCGREEVY, P. Exploring the use of a qualitative behavioral assessment approach o assesses emotional state of calves in rodeos. Animals. v.10.e.113. 2020.

¹Aluna do Curso de Graduação do curso em Medicina Veterinária do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), Caratinga MG.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

